

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Рисбеков А.Ж.

Чирчикский государственный университет, старший преподаватель кафедры географии

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392965>

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы развития физической географии и роль системного подхода в формировании её теоретических основ. Проанализированы научные концепции А. Гумбольдта, В. Б. Сочавы, В. М. Фридланда, И. Н. Степанова и других исследователей, внесших вклад в становление геокомплексного и геосистемного направлений. Особое внимание уделено учению о рельефа пластике как методу анализа структуры ландшафтов, поверхностных водных потоков и природно-мелиоративных процессов. Отмечается, что применение системного подхода способствует углублению понимания взаимосвязей природных компонентов и расширяет возможности практического использования геосистемных исследований.

Ключевые слова: физическая география, системный подход, геосистема, геокомплекс, рельефная пластика, структура ландшафта, природные компоненты, мелиорация, развитие науки.

Annotation: The article examines the main stages in the development of physical geography and the role of the systems approach in shaping its theoretical foundations. It analyzes the scientific concepts of A. Humboldt, V. B. Sochava, V. M. Fridland, I. N. Stepanov, and other researchers who contributed to the establishment of geocomplex and geosystem approaches. Special attention is given to the study of relief plasticity as a method for analyzing the structure of landscapes, surface water flows, and natural-reclamation processes. It is noted that the application of the systems approach deepens the understanding of the interrelationships between natural components and expands the possibilities for the practical use of geosystem research.

Keywords: physical geography, systems approach, geosystem, geocomplex, relief plasticity, landscape structure, natural components, land reclamation, scientific development.

Наука география является одной из самых древних наук и на протяжении своего развития прошла несколько этапов. В частности, в физической географии с древнейших времён благодаря постепенному накоплению знаний о природных компонентах происходило развитие науки. На научном языке это означает, что в тот период происходило накопление сведений о геокомпонентах, то есть физическая география прошла этап формирования знаний о природных компонентах (геокомпонентах).

С периода А. Гумбольдта (1769–1869) начался этап геокомплексов. В физической географии метод сравнения связывают с именем А. Гумбольдта. С другой стороны, именно он выдвинул учение о том, что основная задача науки заключается не в изучении природных компонентов по отдельности, а во всестороннем исследовании их взаимосвязей. Иными словами, учение о геокомплексе непосредственно связано с именем А. Гумбольдта. На основе

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

этого учения физическая география получила дальнейшее развитие и достигла значительных успехов

Во второй половине прошлого века В. Б. Сочава, применив общую теорию систем и системный метод, разработанные в философии, к науке физической географии, создал своё учение о геосистеме. По мнению автора, геосистема должна рассматриваться как основной объект физической географии, и признание этого положения не вызывает никаких сомнений.

Хотя учение о геосистеме было разработано в рамках физической географии, в настоящее время оно широко применяется и в социально-экономической географии, а также в географических науках смежного направления — таких как география почв, картография, гидрология и другие. Применение данного учения в физической географии привело к появлению новых понятий: элемент, структура, форма, симметрия, образ, абстракция, упорядоченность и т. д. Учение о геосистеме по своей теоретической сущности принципиально отличается от учения о геокомплексе. Согласно этому учению, основной задачей является изучение структуры объекта. Любая структура формируется прежде всего взаимосвязями между её элементами. Если рассматриваемый нами объект принять за отдельную геосистему, то прежде всего необходимо определить её элементы. Например, если считать современную дельту Амударьи самостоятельной геосистемой, то малые дельты, образовавшие её, будут элементами по отношению к данному объекту. Нижнеамударьинский физико-географический район, включающий современную дельту Амударьи, а также дельты Сарыкамыша и Акчадарьи, представляет собой совокупность своеобразных геосистем, каждая из которых отличается от других своей внутренней структурой.

Учение о геосистеме за прошедшие годы привело науку физической географии к новым достижениям. Это учение было признано и развито многими специалистами. В частности, В. М. Фридланд, применив данное учение и общую теорию систем к географии почв, разработал собственное учение под названием «структура почвенного покрова». В результате в этой науке появилось новое понятие — «простой почвенный ареал». Связь почв с рельефом образует структуру почвенного покрова. Если в физической географии основной задачей является изучение структуры ландшафтов, то в почвоведении аналогичной главной задачей становится исследование структуры почвенного покрова. При изучении структуры почвенного покрова особое значение приобретает исследование форм рельефа. Поэтому В. М. Фридланд использует аэрокосмические снимки как основной источник для

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

изучения рельефных форм. Однако, как показывает практика, аэрокосмические снимки не всегда дают положительные результаты при исследовании структуры рельефа. Поэтому И. Н. Степанов в качестве основного источника для изучения рельефных форм использует топографические карты. На топокартах рельеф выражен наиболее чётко, а на последующих этапах исследования полученные данные уточняются с помощью аэрокосмических снимков, что позволяет прийти к обоснованным и точным выводам.

В последние годы учение о рельефной пластике, разработанное в географии и картографии почв, успешно применяется и в физической географии. Согласно этому учению, основная задача заключается в отображении структуры изучаемого объекта на топографических картах. Известно, что при исследовании взаимосвязей компонентов ландшафта и изучении внутренней структуры объекта важнейшим моментом является анализ структуры рельефа. Это объясняется тем, что компоненты ландшафта связаны не столько с типами рельефа, сколько с его структурой. Поэтому прежде всего структура рельефа должна быть выражена на топокартах.

Структура рельефа формируется взаимным соотношением двух его элементов — высот и пластических форм. Именно структура рельефа напрямую отражает внутреннее строение исследуемого объекта. До настоящего времени на орографических картах рельефа высоты, то есть водоразделы горных хребтов, изображались в виде простых линий. Практика показала, что «водоразделы» существуют не только в горных районах, но и на всех территориях, независимо от масштаба карты. Отобразить эти водоразделы удалось именно с помощью метода рельефной пластики.

При этом значительную роль сыграли крупномасштабные карты рельефной пластики. Отражение всех высот и водоразделов на геоморфологических картах стало важным достижением. Если отображение водоразделов на орографических картах имеет большое значение для изучения структуры территорий, то точное изображение всех высот на орошаемых массивах имеет огромное значение для мелиорации и ирригационного земледелия. В улучшении мелиоративного состояния почв ключевую роль играет правильное понимание и отображение структуры рельефа, что является одной из первостепенных задач. Учение о рельефной пластике, раскрывающее структуру земной поверхности, основано на теории геосистем и вносит значительный вклад в развитие мелиоративной географии. Учение о рельефной пластике играет важную роль в создании тематических карт ландшафтов и природных компонентов. Природные компоненты напрямую связаны со

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

структурой рельефа. Поэтому, согласно данному учению, прежде всего составляется карта рельефной пластики на основе топографических карт.

Так как структура рельефа отображается именно на этих картах, они служат основой при создании ландшафтных карт. Положительной стороной всех тематических карт, разработанных на основе учения о рельефной пластике, является то, что отображённые на них контуры представляют собой определённые формы, при этом ландшафтные компоненты всегда связаны со структурой рельефа.

С. Д. Муравейский (1948) первым теоретически доказал, что наряду с климатом и рельефом поверхностный сток также относится к числу важнейших природно-географических факторов, участвующих в формировании ландшафта. А. Ю. Ретеюм, придавая большое значение поверхностным водным потокам, рассматривал их с точки зрения учения о геосистемах как системообразующие факторы. Учение о рельефной пластике развивает и обогащает идеи вышеупомянутых учёных, успешно отражая поверхностные водные потоки на картах рельефной пластики. Отображение этих потоков на специальных картах в виде «линий» играет важную роль в изучении и прогнозировании природно-географических процессов, происходящих в ландшафтной оболочке. Особенно велика роль этих системообразующих потоков в исследовании геохимических процессов и мелиоративного состояния почв. Поэтому учение о рельефной пластике, уделяя этому фактору особое внимание, доказало важную природную роль грунтовых и поверхностных вод в формировании ландшафта.

Одним из наиболее значимых и положительных аспектов учения о рельефной пластике является то, что именно оно впервые рассматривает коллекторно-дренажные бассейны на орошаемых массивах как самостоятельные геосистемы и позволяет отображать их на тематических картах в виде бассейнов.

Изучение коллекторно-дренажных бассейнов как геосистем приводит к выводу о том, что на орошаемых массивах природно-мелиоративные условия обладают системной структурой. В районах, сформированных малыми дельтами, природно-мелиоративные условия изменяются упорядоченно, отражая определённые закономерности. Изучение коллекторно-дренажных бассейнов как геосистем в физической географии впервые показало, что природно-географические процессы изменяются в соответствии с внутренним строением исследуемых объектов.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Таким образом, перечисленные выше научные учения внесли значительный положительный вклад в развитие науки физической географии. В этом отношении особо велика роль общей теории систем, системного подхода и учения о структуре, разработанных в философской науке.

Использованная литература:

1. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978.
2. Фридланд В. М. Структура почвенного покрова. – Москва: Наука, 1972.
3. Степанов И. Н. Методы топографического анализа в физической географии. – Москва, 1980.
4. Ретеюм А. Ю. Геосистемный подход в физической географии. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1983. 122-128 с
5. Муравейский С. Д. О роли поверхностного стока в формировании ландшафтов. – Москва, 1967. 95-110 с
6. Уразбаев А. К системная организация природно-мемориальных условий современной дельты Амударьи 2002- 48с